

Contabilidade em empresas rurais – nível de conformidade ao CPC 29 nas demonstrações contábeis de empresas que transacionam ativos biológicos

Regina CASSELLI¹

Maria Carolina Dario VITTI²

Resumo: Com a entrada em vigor, no ano de 2010, da norma brasileira alinhada à IAS 41 – *Agriculture* (IASB), o reconhecimento, a mensuração e divulgação dos ativos biológicos e produtos agrícolas nos demonstrativos contábeis sofreram mudanças significativas. O tradicional método de mensuração ao custo histórico baseado no fluxo de caixa da entidade foi substituído pelo método do valor justo, ou seja, a mensuração baseada no valor de mercado considerando critérios hierárquicos entre valores observáveis, valores observáveis em mercados ativos similares e valores não observáveis. Se, por um lado, o custo histórico apresenta uma informação mais objetiva e comprobatória, por outro, o valor justo representa informação mais autêntica sobre o desempenho econômico da atividade. Não obstante, o agronegócio é um setor fortemente competitivo e relevante no PIB brasileiro, e o atendimento às padronizações normativas é fundamental para que os usuários das demonstrações contábeis estabeleçam melhores tomadas de decisão. Assim, esta pesquisa teve como objetivo avaliar, por meio de revisão bibliográfica, o nível de aderência à norma brasileira em empresas que atuam com ativos biológicos. Os resultados evidenciam que, desde a entrada em vigor da norma até a atualidade, houve uma evolução nos índices de conformidade, especialmente os relacionados a ganhos e perdas do período, à conciliação das mudanças no valor contábil e às alterações devido às mudanças físicas e valores de mercado. Contudo, alguns dados gerais de divulgação ainda são pouco atendidos, a exemplo da titularidade legal quando existente, a garantia de exigibilidade, o montante comprometido com desenvolvimento e o monitoramento dos riscos com a atividade agrícola. Verifica-se, em estudos recentes, que a aderência ao pronunciamento contábil que regulamenta ativos biológicos e produtos agrícolas vem apresentando um crescimento satisfatório quando comparada com os anos iniciais de sua vigência, ainda que de forma lenta e parcial.

Palavras-chave: Agronegócio. Ativo Biológico. Valor Justo. Conformidade.

¹ Regina Casselli. Bacharelada em Ciências Contábeis pelo Claretiano – Centro Universitário.

² Maria Carolina Dario Vitti. Doutora em Fisiologia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo (ESALQ). Mestra em Fisiologia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharelada em Engenharia Agrônoma pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Docente do Claretiano – Faculdade de Rio Claro.

Accounting in rural companies – level of compliance to CPC 29 in the financial statements of companies that trade biological assets

Regina CASSELLI

Maria Carolina Dario VITTI

Abstract: With the entry into force in 2010 of the Brazilian standard aligned with IAS 41 – Agriculture (IASB), the recognition, measurement and disclosure of biological assets and agricultural products in the financial statements underwent significant changes. The traditional historical cost measurement method based on the entity's cash flow was replaced by the fair value method, that is, the measurement based on market value considering hierarchical criteria between observable values, observable values in similar active markets and unobservable values. If on one hand the historical cost presents more objective and evidential information, on the other hand the fair value represents more authentic information about the economic performance of the activity. Nevertheless, agribusiness is a highly competitive and relevant sector in the Brazilian GDP and the compliance with regulatory standards is essential for the users of accounting statements to establish better decision making. Thus, this research aimed to assess, through a literature review, the level of adherence to the Brazilian norm in companies that operate with biological assets. The results show that since the standard came into force until today there has been an evolution in the compliance indexes, especially those related to gains and losses of the period, the reconciliation of changes in the book value and the alterations due to physical changes and market values. However, some general disclosure data are still poorly attended to, such as the legal title when existing, the guarantee of enforceability, the amount committed to development, and the monitoring of risks with the agricultural activity. Recent studies show that adherence to the accounting pronouncement that regulates biological assets and agricultural products has shown satisfactory growth when compared to the initial years of its validity, although slowly and partially.

Keywords: Agribusiness. Biological Assets. Fair Value. Compliance.

1. INTRODUÇÃO

Conforme deliberação da CVM nº 596, em 15 de setembro de 2009, é aprovado o pronunciamento técnico CPC 29 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de ativo biológico e produto agrícola. Por julgamento do Comitê, esse pronunciamento foi elaborado a partir da IAS 41 – *Agriculture* (IASB), alinhando a norma brasileira à norma internacional (CPC).

Segundo Silva *et al.* (2013), a mudança na base de mensuração de ativos biológicos do custo histórico para o valor justo não apresentou, a princípio, uma aprovação unânime dos pesquisadores.

Mazetto *et al.* (2020) consideram que a base de mensuração a custo histórico caracteriza maior confiabilidade, pois os valores recebidos e desembolsados são registrados mediante documentos comprobatórios. Já a mensuração a valor justo apresenta uma mensuração mais relevante, pois indica o valor econômico do patrimônio baseado no valor de mercado dos ativos e passivos (SILVA, 2013).

Em seu item 5, o Pronunciamento Contábil CPC 29 define que “ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos” (2009, p. 3). O item 12 do mesmo pronunciamento estabelece que:

Ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência, exceto para os casos descritos no item 30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável (2009, p. 5).

O Pronunciamento Contábil CPC 46 define e estabelece diretrizes para mensuração e divulgação a valor justo de ativos e passivos: “valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração” (2012, p. 3).

Oliveira *et al.* (2020) analisaram o campo de conhecimento sobre contabilidade de ativos biológicos no Brasil uma década após a edição do CPC 29. No tocante à prática contábil, a mensuração e divulgação a valor justo para ativos biológicos apontam

complexidades. Aspectos relevantes sobre ativos biológicos, como ganhos e perdas, saldos, transformação biológica, apresentam conformidade parcial, em atendimento ao pronunciamento CPC 29.

Monico *et al.* (2018) analisaram as demonstrações contábeis de empresas de capital aberto nos exercícios de 2015 e 2016. A conclusão mostrou-se alinhada com pesquisas anteriores, evidenciando uma evolução tímida no nível de divulgação em conformidade com as recomendações normativas.

O atendimento às normas nas demonstrações contábeis de uma entidade é fator essencial para a padronização das informações que serão divulgadas aos usuários. Após a entrada em vigor do CPC 29, em 2010, o reconhecimento, a mensuração e divulgação dos ativos biológicos e produtos agrícolas sofreram significativas mudanças. O que, antes do referido pronunciamento, era mensurado com base no custo histórico, com a aprovação, passou a ser obrigatória a mensuração a valor justo, impactando, de forma relevante, os resultados de algumas entidades do setor do agronegócio.

Pesquisas realizadas nos anos seguintes à aprovação do CPC 29 identificaram baixa conformidade das empresas com o atendimento à norma mediante as dificuldades pertinentes a sua divulgação. Pesquisas mais recentes identificaram um aumento bastante tímido nos índices de aderência às recomendações normativas.

Face à importância em atender aos preceitos estabelecidos pela norma a fim de que seus usuários possam ter informações fidedignas e melhores tomadas de decisões, justifica-se esta pesquisa, que tem como objetivo avaliar, por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos, o nível de conformidade com o CPC 29 das demonstrações contábeis de empresas do setor do agronegócio que atuam com ativos biológicos.

2. METODOLOGIA

Para Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Este artigo está fundamentado em pesquisa de revisão bibliográfica nos Pronunciamentos Contábeis 16, 27, 29 e 46, além de artigos científicos publicados em periódicos, como Google Acadêmico, Scielo e Spell. As palavras-chave utilizadas para delimitar a pesquisa são: “ativo biológico”, “CPC 29”, “valor justo” e “conformidade”.

3. RESULTADOS

Contabilidade Rural

Mais do que gerenciar, organizar e maximizar riquezas e lucros, a Contabilidade configura-se como uma das principais ferramentas para a administração e gestão das empresas, sejam elas industriais ou rurais. É através da contabilidade que o empresário toma conhecimento sobre a situação de sua empresa quanto à real lucratividade e crescimento, bem como fatores de riscos e possíveis soluções (ULRICH, 2009).

A Contabilidade possui diversos setores, e, entre eles, está a Contabilidade Rural. Segundo Crepaldi (2004) *apud* Ulrich (2009, p. 5), a Contabilidade Rural tem por finalidade: “controlar o patrimônio das entidades rurais, apurar o resultado das entidades rurais e prestar informações sobre o patrimônio e o resultado das entidades rurais aos diversos usuários das informações contábeis”.

Entende-se por entidades rurais “aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas” (MARION, 2005 *apud* ULRICH, 2009, p. 5).

Até o início da década do ano 2000, a Contabilidade Rural era uma especialidade pouco utilizada no Brasil, tanto pelos produtores rurais quanto pelos contabilistas, minimizando a importância das especificidades relacionadas às atividades do agronegócio nos resultados dos períodos, quais sejam a sazonalidade da produção, os fatores climáticos, as doenças e a perecibilidade (ULRICH, 2009).

Diante do exposto, sendo o agronegócio um setor fortemente competitivo na economia do país, responsável por 22% do PIB brasileiro, o alinhamento das normas contábeis brasileiras às normas internacionais tornou-se necessário a fim de proporcionar uma padronização das demonstrações contábeis aos usuários das informações. Assim, em 2010, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprova o CPC 29, que tem por finalidade normatizar as demonstrações contábeis referentes aos ativos biológicos e produtos agrícolas, proporcionando significativas mudanças no método de mensuração dos bens e obrigações das entidades rurais (LIMA *et al.*, 2020).

Ativo biológico

O CPC 29, com foco na normatização de ativos biológicos e produtos agrícolas, define, em seu item 5, que “ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos” e são classificados como consumíveis, para produção, maduros ou imaturos.

Consumíveis são “aqueles ativos passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativo biológico”, a exemplo dos rebanhos mantidos para a venda, o produto de planta portadora, árvores para produção de madeira. Ativos biológicos para produção são aqueles mantidos para produzir produtos agrícolas, sejam eles uma planta portadora da qual é colhido o fruto ou os rebanhos de animais para produção de leite e carne. A condição de ativo biológico maduro é aquele ativo biológico consumível que está no ponto de ser colhido ou abatido e também aquele ativo de produção apto para sustentar colheitas regulares (CPC 29, item 44, p. 9).

Esses ativos passam por um processo de transformação biológica compreendida pelo crescimento, degeneração, produção e procriação, provocando modificações em seus aspectos quantitativos e qualitativos. À atividade de promover essa transformação biológica, de maneira gerenciada, e ao processo de colheita dos ativos biológicos com a finalidade de venda ou conversão em produtos agrícolas ou em ativos adicionais para a entidade dá-se o nome de atividade agrícola (CPC 29).

Como produto agrícola, entende-se o produto colhido ou gerado a partir dos ativos biológicos. Após a colheita ou abate, à medida que o ativo deixa de ser uma planta e/ou animal vivo, o pronunciamento a ser observado passará a ser o CPC16 – Estoques ou outro que seja adequado (BRITO *et al.*, 2013 *apud* SILVA *et al.*, 2013).

O reconhecimento de um ativo biológico ou produto agrícola deverá ocorrer apenas quando for possível atender às seguintes condições: quando for provável que a entidade obtenha benefícios econômicos futuros associados ao ativo, a entidade controla o ativo como resultado de eventos passados e quando o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente, sendo enfatizada a confiabilidade na mensuração (CPC 29).

Quanto à mensuração, o CPC 29 estabelece que os ativos biológicos devam ser “mensurados a valor justo menos as despesas de venda no momento do reconhecimento inicial e no final do período de competência”, exceto nos casos em que o valor justo não possa ser mensurado confiavelmente por não possuir um mercado ativo. Nesse caso, a mensuração será dada pelo custo menos depreciação e perda por irrecuperabilidade (item 30). Quanto aos produtos agrícolas colhidos de ativos biológicos, o mesmo pronunciamento estabelece que devam ser “mensurados ao valor justo, menos a despesa de venda”, no momento da colheita (item 32).

Custo histórico como base de valor

A Resolução CFC nº 750/93, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010, define, em seu artigo 7º, o Princípio do Registro pelo Valor Original. Esse princípio contábil determina que os ativos e passivos que compõem o patrimônio de uma entidade devem ser registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Norteados por esse princípio, os registros contábeis devem ser realizados tendo como base de mensuração o custo de aquisição ou de fabricação do bem, incluindo todos os custos incorridos, tais como os impostos, transporte, seguro, para que o bem tenha condição de gerar benefícios para a entidade (CPC 16).

A mensuração a custo histórico está relacionada ao Fluxo de Caixa da entidade, contabilizando o valor de aquisição do ativo, na data adquirida, tendo a depreciação como item a ser mensurado ao longo do período da vida útil do ativo (FIGUEIRA; RIBEIRO, 2015). Ainda, outros fatores, como mudanças tecnológicas, obsolescências, flutuações específicas no preço dos ativos e passivos e mudanças no valor nominal, representam variações possíveis ao custo histórico.

Assim, a base de mensuração do patrimônio de uma entidade deve ser pautada no Registro pelo Valor Original, ou seja, no custo histórico, e deve também considerar suas variações decorrentes de fatores como: custo corrente, valor realizável, valor presente e valor justo (Resolução CFC N° 1.282/2010).

No setor da agricultura e pecuária, os ativos estão sujeitos a diversas transformações biológicas, desde crescimento, produção e degeneração, colocando-os suscetíveis a oscilações em seu valor econômico. O CPC 29 normatiza o tratamento contábil para ativos biológicos e produtos agrícolas levando em conta essas transformações e estabelece o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação para ativos e passivos com base no valor justo em substituição ao tradicional custo histórico. Uma mudança de avaliação na mensuração desses ativos representa alterações relevantes, pois considera o real ganho e benefício econômico para a entidade ao longo de todo o período até que eles sejam efetivamente realizados (ANDRADE *et al.*, 2020).

Valor justo

Por definição, “valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data mensurada” (CPC 46, item 9, p. 3). Trata-se do preço pelo qual um ativo poderia ser negociado entre comprador e vendedor, ambos interessados e conhecedores do mercado, sem que haja favorecimento para nenhuma das partes (IUDÍCIBUS; MARTINS, 2007).

O método de precificação a valor justo está baseado no princípio do valor de mercado, ainda que, para algum ativo, o mercado não disponha de valores observáveis. Em mercados com valores não observáveis, comparam-se o ativo ou passivo com ativos ou passivos semelhantes, ou fazem-se ajustes a valor presente e, em outras situações, utilizam-se técnicas estatísticas visando maximizar os dados observáveis e minimizar os dados não observáveis, incluindo, nessa abordagem, as premissas sobre risco. De toda forma, o objetivo da mensuração a valor justo será sempre o de estimar o preço para se vender um ativo ou transferir um passivo, em uma transação não forçada, na data da mensuração, sob o ponto de vista do participante do mercado detentor do bem (CPC 46, itens 2 e 3, p. 1-2) (SILVA *et al.*, 2013).

O valor justo é o valor praticado no mercado sem considerar condições específicas da entidade. Os participantes da negociação devem ser conhecedores do mercado específico e realizar uma transação não forçada, isto é, comprador e vendedor serão beneficiados economicamente. É o preço de saída atribuído a um ativo ou passivo levando em conta as características do bem, a sua capacidade de gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. A base utilizada é a cotação em mercado com grande volume de negociações, mas, em situações em que não existem valores observáveis, adota-se a abordagem do mercado mais vantajoso.

Assim, com a finalidade de estabelecer uma métrica hierárquica para obtenção do valor justo, o CPC 46 normatiza os critérios em três níveis:

Nível 1: são observáveis no mercado, refletindo cotação de preços de ativos ou passivos idênticos em mercados ativos. Esta é a evidência mais confiável do fair value.

Nível 2: são observáveis no mercado – excetuando-se a cotação de ativos ou passivos – em mercados ativos onde a entidade tenha a possibilidade de acessar na data de mensuração. Neste grupo inclui-se a cotação de ativos ou passivos similares em mercados ativos, a cotação de ativos ou passivos idênticos em mercados não ativos, e informações de mercados que são diretamente observáveis para o ativo ou passivo, como por exemplo, taxas de juros e volatilidade.

Nível 3: não são observáveis no mercado, sendo – por exemplo – informações derivadas de extrapolações e interpolações que não podem ser corroboradas por informações observáveis do mercado (CPC 46, 2012, item B36, p. 31).

O valor justo e o custo histórico no agronegócio

Até a publicação do CPC 29, em 2009, e a obrigatoriedade de seu uso a partir de 2010, no Brasil, inexistia normatização para o tratamento contábil de ativos biológicos, e as empresas produtoras desses ativos faziam sua mensuração com base no custo histórico. Ainda que a maioria dos pesquisadores tenham aprovado as alterações de mensuração a valor justo, a concordância não foi unânime (SILVA *et al.*, 2013).

A mensuração a custo histórico está relacionada ao Fluxo de Caixa da entidade, contabilizando o valor pelo qual o ativo foi adquirido. Por essa razão, é considerada por muitos usuários uma mensuração mais objetiva quando comparada com a mensuração a valor justo (SILVA *et al.*, 2013). Os valores recebidos e desembolsados são registrados mediante documentos comprobatórios, caracterizando maior confiabilidade nos lançamentos contábeis a custo histórico (MAZETTO *et al.*, 2020).

Por outro lado, vários pesquisadores consideram a mensuração a valor justo para ativos relacionados ao agronegócio um método que traz informações mais fidedignas se comparadas ao custo histórico quanto ao desempenho desses ativos na atividade econômica. Ressaltam que essa é uma mensuração mais relevante, indicando o valor econômico do patrimônio, pois se baseia no valor de mercado do determinado ativo ou passivo. Mas existem críticas a esse método quanto à confiabilidade em sua mensuração e a volatilidade que ele pode gerar nos resultados da empresa. Alterações dos valores de mercado, reconhecimento de ganhos e perdas, manipulação no controle dos resultados e das demonstrações contábeis, além de dificuldade no entendimento e subjetividade, são alguns itens apontados como críticas ao método do valor justo (SILVA *et al.*, 2013).

Conforme Oliveira *et al.* (2020), pesquisas apontam que a mensuração a valor justo evidencia a capacidade de pagamento, de geração de caixa para a entidade e riscos de inadimplência, o que valoriza significativamente a informação contábil. Por outro lado, avaliar um ativo biológico a valor justo pode gerar certo grau de subjetividade quanto aos critérios adotados, fato que corrobora para a resistência observada na maioria das publicações científicas quanto à aderência ao valor justo em substituição ao custo histórico. A complexidade dos processos de contabilização e dificuldade de mensurar ativos sem valor de mercado pode justificar tal situação.

Conformidade e aderência ao Pronunciamento Contábil CPC 29

Com o objetivo de analisar o nível de conformidade ao CPC 29 das empresas de capital aberto que fazem parte do setor não cíclico da B3, Freire *et al.* (2018) pesquisaram uma amostra de 11 organizações que apresentaram ativos biológicos em seus demonstrativos contábeis entre os anos de 2011 e 2016. Os resultados apontam um avanço no atendimento à norma com crescimento percentual ao longo dos anos. Com 87% de conformidade à referida norma, que estabelece a divulgação dos ativos biológicos a valor justo, os itens 47 (eliminado pela Revisão CPC03) e 51 são os que mais se destacam, seguidos pelo item 50, com 81% de evidenciação, representando a conciliação das mudanças no valor contábil dos ativos entre o início e o fim do período corrente. O menor índice de conformidade, 11%, ficou para a divulgação cujo valor justo não pode ser mensurado confiavelmente, itens 54 e 55 da norma. A mesma pesquisa também constatou um crescente aumento nos valores totais dos ativos biológicos divulgados nos demonstrativos contábeis, bem como aumento no grau de representatividade desses ativos em relação aos ativos totais das empresas.

Andrade *et al.* (2020) pesquisaram as demonstrações contábeis dos anos entre 2010 e 2016 de 34 empresas brasileiras pertencentes ao agronegócio que transacionam ativos biológicos e que estão presentes na BM&FBovespa. Com o objetivo de avaliar os fatores determinantes que levam as empresas a apresentarem maior ou menor grau de conformidade com o CPC 29, concluíram

que ainda é bastante deficiente o percentual de atendimento às determinações normativas, apresentando uma média de 53,93% de conformidade para os itens de divulgação dos ativos biológicos. O item 40 foi o que apresentou maior grau de conformidade para divulgação do ganho ou perda no reconhecimento inicial do ativo biológico, bem como as mudanças no valor justo menos despesas de venda do ativo. Os itens 54 e 56 do CPC 29 abordam a condição de a mensuração a valor justo não ser confiável, e, nessa pesquisa, foram os que apresentaram menor conformidade, visto que a maior parte das empresas da amostra mencionam seus ativos biológicos a valor justo confiavelmente.

Com 18 empresas em sua amostra, Mazetto *et al.* (2020) também verificaram a evidenciação e conformidade ao CPC 29 das demonstrações contábeis consolidadas em empresas listadas na B3 nos anos 2017 e 2018. Os itens 46a, 41, 43, 50 e 40 apresentaram, nessa ordem, maiores graus de conformidade em divulgação dos ativos biológicos.

Com percentuais entre 94,44% e 66,67%, em geral para ativos com valor de mercado existentes, esses itens estão relacionados às exigências gerais de evidenciação, como: a natureza de cada grupo de ativo biológico (94,44%), a descrição dissertativa ou quantitativa dos ativos biológicos (88,89%), a quantidade de cada grupo dividido em maduros, imaturos, consumíveis ou de produção (83,33%), conciliação das alterações no valor dos ativos biológicos entre o início e o fim do período (83,33%) e também o ganho ou perda em relação ao valor inicial e os decorrentes da mudança no valor justo dos ativos biológicos (66,67%).

Para ativos biológicos cujo valor justo não pode ser mensurado confiavelmente, a técnica de mensuração observada foi a do valor justo com base no fluxo de caixa descontado. A divulgação da descrição dos ativos, o método de depreciação utilizado e a vida útil apresentaram elevado grau de conformidade, na ordem de 88,24% a 70,59%. O mesmo artigo também apresenta o nível de conformidade por setores de empresas. As empresas de Bens Industriais apresentam maior índice, 73,33%; seguidas de Siderurgia e Metalurgia, 66,67%; Madeira, Papel e Celulose, com

61,39%; Alimentos processados/Carnes e Derivados, 56,36%; e Agropecuária, com 48,48% como média de conformidade.

Dagostini *et al.* (2020) pesquisaram as escolhas contábeis referentes a ativos biológicos de 10 empresas do setor não cíclico participantes da B3, ano de 2018. Analisando mensuração e reconhecimento, perdas e ganhos e divulgação, o quesito divulgação foi o que apresentou menor conformidade, com apenas 30% das empresas atendendo aos itens 43, 44 e 45 sobre a distinção entre ativos consumíveis ou de produção e maduros ou imaturos. O item 52, que menciona a transformação biológica em diversas fases do ativo, foi atendido por apenas 40% das entidades analisadas. A ausência desse item dificulta a análise de ganhos e perdas dos ativos no período analisado. O item 12, mensuração a valor justo menos as despesas de venda, foi atendido objetivamente por 70% das empresas, levando em conta o item 24 quando o custo se aproxima do valor justo. Quanto aos ganhos e perdas provenientes do reconhecimento do valor justo, itens 26 a 29, 50% das empresas não atendem às orientações do CPC 29 e não demonstraram esses itens.

Bandeira e Leitão (2018) analisaram as demonstrações contábeis do ano 2016 de 6 empresas listadas na BM&FBovespa que registraram ativos biológicos do tipo plantas portadoras. Após alterações feitas pela RPC – nº 08/2015 aos CPC 27 e CPC 29 na contabilização de plantas portadoras, o objetivo foi avaliar a aderência aos dois pronunciamentos. Quanto ao CPC 29, foram avaliados 18 itens sobre evidenciação e 7 itens sobre reconhecimento e mensuração; para o CPC 27, 10 itens sobre evidenciação e 2 itens sobre reconhecimento e mensuração. Os níveis de aderência encontrados ficaram entre 54,05% e 67,57%, considerados, segundo a classificação adotada pelos autores, como nível de boa aderência, mas, ainda assim, salientando que as empresas não atendem à totalidade das normativas.

Aquino *et al.* (2022) investigaram 5 companhias do setor da agricultura listadas na B3 no ano 2019. Constataram, em sua amostra, que ainda é parcial o atendimento das empresas ao CPC 29. Os itens 40, 41 e 42 foram atendidos por todas as empresas, sobre

ganho ou perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo. O item 43 apresentou apenas 40% de conformidade, embora a norma apenas encoraje a entidade a evidenciar uma descrição de cada grupo de ativo biológico. O item 12, mensuração a valor justo menos despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência, foi atendido por todas as empresas. Apenas uma empresa não atendeu ao item 51, referente às mudanças físicas no ativo e no seu valor de mercado. O item 54 não foi demonstrado pelo fato de nenhuma empresa utilizar o custo para mensurar seus ativos biológicos. O item 49 é o responsável pela menor porcentagem de aderência à norma, com referência às garantias de exigibilidades e o montante para desenvolvimento e aquisição de ativos biológicos e monitoramento dos riscos financeiros. A conciliação das mudanças do valor contábil, item 50, foi demonstrada por todas as empresas.

Silva *et al.* (2018) pesquisaram o nível de conformidade à norma internacional IAS 41 entre empresas do setor alimentício dos países Brasil, Austrália e Inglaterra no ano 2014. Com o objetivo de fazer um comparativo entre os países quanto à contribuição na adoção da norma internacional, verificou-se que não existe uma diferença estatisticamente significativa entre eles. Foram verificados os itens 40 a 57 do CPC 29. A Austrália apresentou o maior índice, 81% de conformidade à norma internacional IAS 41, seguida da Inglaterra, com 80%, com amostras de 9 e 8 empresas respectivamente. O Brasil apresentou 77% de conformidade às exigências em uma amostra de 9 empresas. Se comparado com 60% de aderência verificada no ano seguinte à aprovação do CPC 29, o grau de evidenciação teve significativo avanço (SCHERCH *et al.*, 2013 *apud* SILVA *et al.*, 2018).

4. DISCUSSÃO

Segundo o estudo de Bandeira e Leitão (2018), o índice máximo de aderência ao CPC 29 estava em 67,57%. Freire *et al.* (2018), em sua amostra, constataram que houve um aumento representativo do ativo biológico no total do ativo da entidade, bem como no atendimento às orientações da norma. Já a pesquisa

realizada por Andrade *et al.* (2020) constatou grau de conformidade de 53,93%, considerado baixo para os critérios estabelecidos pelos autores. Na pesquisa de Mazetto *et al.* (2020), já é possível observar uma evolução no nível de evidenciação à norma, em especial aos itens relacionados à natureza das atividades, à descrição quantitativa e qualitativa de cada grupo de ativos biológicos e aos ganhos e perdas do período. Ainda assim, o setor da agropecuária apresentou um baixo índice de conformidade, 48,48%. Segundo os critérios estabelecidos por Dagostini *et al.* (2020) em sua pesquisa, o índice de conformidade apresentado é considerado bom, porém reconhecimento e mensuração foram os itens mais representativos, ficando os itens de divulgação com baixo grau de atendimento.

Um estudo com resultados evidenciando uma boa evolução no grau de conformidade é o estudo apresentado por Aquino *et al.* (2022), em que diversos itens do CPC 29 foram atendidos na totalidade por todas as empresas analisadas na amostra. Porém, itens relacionados a ganhos e perdas e descrição de cada grupo de ativos biológicos não apresentaram alto grau de evidenciação, o que levou os autores a concluírem que o atendimento à norma ainda é parcial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo realizar pesquisa bibliográfica referente ao nível de conformidade ao CPC 29 das demonstrações contábeis de empresas do setor do agronegócio que atuam com ativos biológicos. Foram analisados 7 artigos publicados entre os anos 2018 e 2022 com demonstrações contábeis referentes aos anos entre 2011 e 2019 de empresas que transacionam ativos biológicos.

Os itens com maior aderência estão relacionados a ganho e perda do período corrente, decorrentes da mudança no valor justo, descrição de cada grupo de ativo, natureza das atividades de cada grupo de ativo biológico, conciliação das mudanças no valor contábil e alteração do valor justo devido a mudanças físicas e de preços de mercado. Já os que apresentaram menor conformidade são os relacionados à divulgação cujo valor justo não pode ser

mensurado de forma confiável, o que, na maior parte das empresas estudadas na amostra, não é uma condição observável.

Diante dos dados obtidos, observou-se com esta pesquisa que o grau de conformidade ao CPC 29 vem apresentando avanço ao longo dos anos desde sua aprovação, sobretudo nos estudos publicados em anos mais recentes. De qualquer forma, este avanço se apresenta de forma lenta e parcial para os itens de divulgação.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. C. B.; RODRIGUES, J. M.; FERNANDES, J. L. T. Determinantes da aplicação do CPC 29 nas empresas brasileiras que transacionam ativos biológicos listadas na BM&FBovespa. *Revista Pensar Contábil*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 78, p. 51-59, 2020.

AQUINO, L. F. S. *et al.* Divulgação e mensuração eficaz do CPC 29: uma abordagem sobre as empresas de agricultura listadas na B3, *Revista Brazilian Journal of Business*, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 293-309, 2022.

BANDEIRA, H. T.; LEITÃO, C. R. S. Análise da aderência aos CPC 27 e CPC 29 pelas empresas listadas na BM&FBovespa que mantém ativos biológicos tipo bearer plants (plantas portadoras). *Revista Custos e @gronegócios on line*, v. 14, n. 4, p. 401-417, 2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Deliberação nº 596, de 15 de setembro de 2009. Aprova o pronunciamento técnico CPC 29 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. *Diário Oficial da União*, 15 set. 2009.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 16 – (R1) - Estoques. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em: 29 maio 2022.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em: 29 maio 2022.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em: 19 abr. 2022.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas. Termo de Aprovação. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em: 19 abr. 2022.

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). Pronunciamento Técnico CPC 46 – Mensuração do Valor Justo. Disponível em: www.cpc.org.br. Acesso em: 19 abr. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução n. 1282 de 6 fev. 2010. Princípios Fundamentais de Contabilidade.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução n. 750 de 31 dez. 1993. Princípios Fundamentais de Contabilidade.

DAGOSTINI, L.; TOCHETTO, L. D.; COLLA, P. E. B. Escolhas Contábeis e ativos biológicos: categorização por intermédio do CPC 29. *Revista Contabilidade e Controladoria*, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 84-102, 2020.

FIGUEIRA, L. M.; RIBEIRO, M. S. Análise da evidenciação sobre a mensuração de ativos biológicos: antes e depois do CPC 29. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, UFSC, Florianópolis, v. 12, n. 26, p. 73-98, 2015.

FREIRE, M. M. A. *et al.* Conformidade com o CPC29 e fatores associados: uma análise das empresas que compõem o setor não cíclico da B3. *Revista Pensar Contábil*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 73, p. 34-43, 2018.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E. Uma investigação e uma proposição sobre o conceito e o uso do valor justo. *Revista Contabilidade & Finanças – USP*, São Paulo, Ed. 30 anos de Doutorado, p. 9-18, 2007.

MAZETTO, N. A. *et al.* Ativos biológicos: evidenciação e conformidade ao CPC 29 em empresas listadas na B3. *Revista Brasileira de Administração Científica*, v. 11, n. 4, p. 227-241, 2020.

MONICO, A. S. *et al.* Análise do nível de conformidade dos ativos biológicos nas empresas de capital aberto. *Revista Custos e @gronegocio on line*, v. 16, n. 1, p. 222-249, 2020.

OLIVEIRA, D. L.; SCARMOCIN, L. F.; SILVA, R. L. M. Contabilidade de ativos biológicos no Brasil: Análise do campo de conhecimento uma década após a edição do CPC 29. *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 133-154, 2020.

SILVA FILHO, A. C. da C. E.; MACHADO, M. A. V; MACHADO, M. R. Custo histórico X valor justo: qual informação é mais value relevant na mensuração dos ativos biológicos? *Revista Custos e @gronegocio on line*, v. 9, n. 2, p. 27-50, 2013.

SILVA, C. A. P. A. *et al.* Será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Uma análise do disclosure do IAS 41 no setor de alimentos do Brasil, da Inglaterra e da Austrália. *Revista de Governança Corporativa*, São Paulo, v. 5, n. 1, art. 3, p. 57-81, 2018.

ULRICH, E. R. Contabilidade Rural e perspectiva de gestão no agronegócio. *Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU*, v. 4, n. 9, 2009.

Síndrome da mobilidade articular reduzida em diabéticos

Thaís Fernandes Roque de MATO¹

Leonardo Freiria da SILVA²

Evandro Marianetti FIOCO³

Edson Donizete VERRI⁴

Resumo: A descompensação da diabetes (DM) está associada a distúrbios musculoesqueléticos, como a síndrome da mobilidade articular reduzida (SMAR), precursora da redução da mobilidade, indolor e não inflamatória das articulações das mãos, pés e grandes articulações. Objetivou-se analisar as possíveis causas da SMAR em DM e as recomendações para o tratamento e prevenção. A metodologia foi a análise bibliográfica de artigos nas bases de dados relacionados com Google Acadêmico, Scielo, BVS Ministério da Saúde, Pubmed, Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Diabetes e Federação Internacional de Diabetes. A SMAR é consequência de alterações bioquímicas negativas, como a disfunção do colágeno presente nas articulações que levam à rigidez, que, conseqüentemente, reduz a força de prensão e a mobilidade articular. Não há comprovações científicas claras relacionadas ao tratamento da SMAR. A redução da mobilidade articular é um processo natural do envelhecimento, acelerado pelo DM descontrolado.

Palavras-chave: Diabetes. Mobilidade. Síndrome da mobilidade articular reduzida. Colágeno. Articulação.

¹ **Thaís Fernandes Roque de Mato.** Bacharelanda em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário.

² **Leonardo Freiria da Silva.** Bacharelando em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário.

³ **Evandro Marianetti Fioco.** Doutor em Biologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Mestre em Promoção de Saúde na Universidade de Franca, Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pelo Claretiano – Centro Iniversitário de Batatais.

⁴ **Edson Donizete Verri.** Doutor em Biologia Oral pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Mestre em Biologia e Patologia Buco-dental pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e Graduado em Fisioterapia pela universidade de Ribeirão Preto.

Reduced joint mobility syndrome in diabetics

Thaís Fernandes Roque de MATO

Leonardo Freiria da SILVA

Evandro Marianetti FIOCO

Edson Donizete VERRI

Abstract: Diabetes decompensation (DM) is associated with musculoskeletal disorders, such as Reduced Joint Mobility Syndrome (RMS), a precursor to reduced mobility, painless and non-inflammatory in the joints of the hands, feet and large joints. Objective: to analyze the possible causes of SMAR in DM and recommendations for treatment and prevention. The methodology was the bibliographic analysis of articles in databases related to Google Scholar, Scielo, VHL Ministry of Health, Pubmed, World Health Organization, Brazilian Diabetes Society and International Diabetes Federation. SMAR is a consequence of negative biochemical changes, such as collagen dysfunction present in the joints that lead to weakness that consequently reduces grip strength and joint mobility. There is no clear scientific evidence related to the treatment of SMAR. Reduced joint mobility is a natural aging process, accelerated by uncontrolled DM.

Keywords: Diabetes. Mobility. Reduced mobility syndrome. Collagen. Articulation.

1. INTRODUÇÃO

O diabetes *mellitus* (DM) é uma doença crônica resultante da ineficiência da ação da insulina ou da não produção. Os tipos de diabetes mais comuns são diabetes *mellitus* tipo I (DM 1), caracterizado pelo ataque do sistema imunológico, nas células betas pancreáticas, ocasionando a redução ou inexistência da produção da insulina; diabetes *mellitus* tipo II (DM 2), definida pela deficiência do organismo em utilizar a insulina produzida ou não ocorrência da produção necessária para garantir o controle glicêmico; diabetes gestacional, identificada pelas alterações no processo de produção compensativa de insulina para a captação e utilização de glicose, já que a placenta implica hormônios que reduzem a funcionalidade da insulina (SBD; RODACKI, 2022).

O Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) 2021 revela que 537 milhões de adultos convivem com DM. Estimativas indicam que o DM atingirá, em 2030, 643 milhões de pessoas adultas e, em 2045, 783 milhões. Em cada quatro adultos, três apresentam a doença e residem em países de baixa e média renda. A prevalência do DM é justificada pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2019-2020 como consequência da urbanização crescente, hábitos alimentares, sedentarismo, sobrepeso, envelhecimento da população e longevidade dos diabéticos.

A patologia é responsável pelo acometimento vascular e não vascular em virtude da hiperglicemia crônica. A agressão vascular é subdividida em microvasculares e macrovasculares, sendo as complicações microvasculares doenças oculares, neuropatia e a nefropatia. Já as complicações macrovasculares são a doença cardíaca coronária, doença arterial periférica e doença cerebrovascular. As modificações celulares e orgânicas diversas não são conhecidas (JAMESON, 2020). O DM também colabora para o desenvolvimento de complicações musculoesqueléticas prejudiciais ao movimento, o que, conseqüentemente, reduz a probabilidade da prática de exercícios físicos por esse público (ANDRÉ, 2012).

Portanto, o objetivo desta revisão é analisar as possíveis causas da síndrome da mobilidade articular reduzida (SMAR) em diabéticos e as recomendações para o tratamento. A SMAR é definida pela redução da mobilidade articular, indolor e não inflamatória, das articulações das mãos, pés e grandes articulações (SILVA, 2012). Essa disfunção recebe nomeações similares, como síndrome da mobilidade articular limitada, síndrome da mão rígida, quiroartropatia (conforme diretrizes da SBD 2019-2020) e síndrome da mão diabética edemaciada (TELÓ, 2010).

A SMAR origina danos nas articulações, responsáveis pela mobilidade e a estabilidade dos elementos do esqueleto (ARMINTA, 2023). Para demonstrar a importância das articulações, Tortora (2016) utiliza dois exemplos claros sobre a incapacidade de movimentação quando realizada a imobilização da articulação dos joelhos com gesso, dificultando a marcha, ou a utilização de talas nos dedos da mão, promovendo dificuldades para o manejo de pequenos objetos.

2. METODOLOGIA

Esta revisão tem como objetivo analisar, a partir de estudos científicos, os fatores que resultam no surgimento da SMAR, recomendações de tratamentos e a prevalência da redução da mobilidade articular em diabéticos. Para a composição do estudo, foi utilizada a análise bibliográfica de livros, artigos e *sites* nas bases de dados relacionadas ao Google Acadêmico, Scielo, BVS Ministério da Saúde, Pubmed, Sociedade Brasileira de Diabetes e Federação Internacional de Diabetes. Utilizaram-se os descritores “diabetes *mellitus*”, “mobilidade”, “articulações”, “síndrome da mobilidade articular reduzida”, “quiroartropatia” e “síndrome da mão rígida” no período de 2007 a 2023.

Foram incluídas informações de 12 artigos, seis *sites* e quatro livros relacionados ao DM e à SMAR em DM. Evidenciou-se a predominância de estudos relacionados à conceituação da SMAR em comparação com estudos de campo para demonstrar a predominância entre DM 1 ou DM 2, ou a análise da redução da força e mobilidade

em diferentes articulações e métodos para o tratamento da SMAR em diabéticos. Os descritores “quiroartropatia” e “síndrome da mão rígida” facilitaram a pesquisa de artigos para compor esta revisão em comparação com o termo síndrome da mobilidade articular reduzida, que também se associou com maior prevalência a estudos relacionados à diminuição da mobilidade articular das mãos. Foram excluídos artigos que optaram por descrever outras alterações advindas do DM e que não se enquadravam no período estabelecido.

3. DESENVOLVIMENTO

Os fatores que desencadeiam o acometimento da mobilidade das pequenas e grandes articulações são resultantes da hiperglicemia crônica. O descontrole glicêmico promove a origem dos produtos de glicação avançada (AGEs) e a glicação não enzimática de proteínas intra e extracelulares (JAMESON, 2020). As reações bioquímicas negativas advindas da hiperglicemia crônica (SILVA, 2012) estabelecem a interferência dos AGEs e a glicação não enzimática nas estruturas compostas por colágeno, acarretando dores, rigidez, limitações das articulações e lesão tecidual, de acordo com as Diretrizes SBD 2019-2020.

A longevidade do DM e a forte influência do descontrole glicêmico também são considerados fatores que desenvolvem a SMAR (TELÓ, 2010). Outros pretextos que podem levar à quiroartropatia são a neuropatia e a microangiopatia. A SBD aponta que as disfunções do colágeno presentes nas articulações provocadas pelo diabetes estimulam a rigidez indolor das articulações das mãos, e os sintomas frequentes são a redução da força de preensão, inchaço e dificuldade na realização de movimentos finos. Merashli (2015) acrescenta que a longevidade da doença e a gravidade são fatores para originar as manifestações musculoesqueléticas, além do tabagismo e a idade.

Severo (S/n) indica que, dependendo da população em análise, são identificados de 8% a 58% de pessoas acometidas pela SMAR. Singh (2018) examinou 2.210 pacientes com DM 2, levando em consideração dados demográficos, idade, sexo, indivíduo ativo,

IMC e complicações associadas. Os resultados encontrados no estudo ratificam que 51% dos indivíduos eram acometidos por manifestações articulares e abaticulares; a quiroartropatia foi identificada em 204 pacientes, totalizando 18%. Não identificaram correlação estatística relacionada com o tabagismo e alcoolismo no surgimento das manifestações articulares e abaticulares, mas um dos indicadores relevantes para o surgimento de enfermidades é o IMC, além do diabetes descontrolado.

A seguir, a Tabela I relaciona as alterações da SMAR em decorrência do DM:

Tabela I. Alterações da SMAR em decorrência do DM.

Autores	Público	Objetivo	Resultados
ATAYDE, 2011	Ratos	Analisar as modificações da matriz extracelular da cartilagem articular, sinóvia, ligamentos e tendões calcâneos de ratos induzidos ao diabetes.	Aumento das fibras finas de colágeno no tendão calcâneo, cartilagem e ligamento; redução das fibras grossas e proteoglicanas na cartilagem articular; no tecido sinovial, maior quantidade de fibras grossas; a hiperglicemia corroborou rapidamente para as alterações no tecido sinovial em comparação com a cartilagem, ligamentos e tendões; e a morfologia do tecido sinovial revelou o processo de fibrose.
ANDRE, 2012	Ratos	Análise estrutural dos ligamentos, tendões, cartilagens e sinóvia de ratos diabéticos e grupo controle.	Formação de tecido fibroso na sinóvia, afetando a irrigação e nutrição da cartilagem; alterações influenciadas pela hiperglicemia podem atingir pequenas e grandes articulações; maiores quantidades de fibras finas de colágeno nos ligamentos, tendões e cartilagens.

Autores	Público	Objetivo	Resultados
PEREIRA, 2018	Mulheres DM2 insulino-dependentes ≥ 50 e grupo controle	Avaliação da flexibilidade e força muscular do tornozelo e do hálux em indivíduos com e sem diabéticos por meio da dinamometria e goniométrica.	Diminuição relevante da flexibilidade e força muscular das mulheres diabéticas em relação ao grupo controle; predominância de participantes com baixo nível de escolaridade, IMC elevado, não praticavam atividades físicas e descontrole da hemoglobina glicada.
BUENO, 2020	Idosos	Avaliar a relação da mobilidade articular e força, a relação do controle glicêmico e longevidade da doença, a partir de comparativos entre os grupos dos estudos com e sem SMAR.	O grupo SMAR possuía maiores índices de hemoglobina glicada em relação ao grupo controle; a hiperglicemia influenciou na redução da força de pressão manual sem associação com o tempo de diagnóstico da doença.
ULHOA, 2011	Idosos	Realizar comparativos entre idosos com e sem diabetes, a incidência da redução da mobilidade articular associada à longevidade do DM, Sinal de Prece, risco neuropático e a influência da fisioterapia.	A síndrome está relacionada com o processo normal do envelhecimento e a redução da prática de atividades físicas; o grupo que realizou fisioterapia obteve maior mobilidade articular.
XAVIER, 2017	Diabéticos	Analisar a influência das alterações musculoesqueléticas na funcionalidade em diabéticos por meio do teste da argola de 6 minutos (TAG 6).	Maiores fadigas dos membros superiores; redução da força muscular periférica do MMSS.

Fonte: elaborado pelos autores.

Para identificação da SMAR em diabéticos nas pequenas e grandes articulações, são utilizados testes. Nos estudos selecionados para a composição da revisão, foi identificada a predominância

dos testes para as pequenas articulações em comparação com as grandes articulações. A Tabela II, a seguir, descreve os métodos de identificação citados por diferentes pesquisadores.

Tabela II. Métodos de identificação da SMAR em diabéticos.

Autores	Métodos	Articulações
DIRETRIZES SBD 2019 - 2020	Tampão na Mesa Sinal de Prece	Mãos e punhos
MARQUES, 2016	Tampão na Mesa Sinal de Prece	Mãos e punhos
ULHOA, 2011	Tampão na Mesa Sinal de Prece Goniometria	Mãos e Punhos Tornozelos
XAVIER, 2017	Sinal de Prece Dinamômetro Manual TAC 6	Mão e punhos Força Muscular do MMSS Funcionalidade
PANIZZA, 2007	Flexiteste	Articulações dos ombros, punhos e tornozelos
BUENO, 2020	Sinal de Prece Tampão na Mesa	Mãos e punhos
TELO, 2010	Sinal de Prece	Mão e punhos

Fonte: elaborado pelos autores.

4. TRATAMENTO

Na busca por comprovações científicas para o tratamento da SMAR, foi notável que não há tratamento específico e claro para o acometimento da mobilidade articular (TELÓ, 2010; SILVA, 2012). As Diretrizes SBD 2019-2020 apontaram que a fisioterapia, controle glicêmico e alongamentos podem promover benefícios ao quadro. A beneficiação da fisioterapia foi identificada por Ulhoa (2011), já que o grupo que realizava a fisioterapia obteve maiores

amplitudes articulares. Outros autores que defenderam a fisioterapia como uma estratégia de tratamento foram Silva (2012), Marques (2016) e Merashli (2015).

O alongamento como procedimento para acarretar melhorias à flexibilidade foi defendido por Panizza (2007) ao afirmar que a prática de alongamentos contribui para a flexibilidade e para a melhora da qualidade de vida dos diabéticos, já que, durante a prática, o esperado é a melhora da efetividade da captação de glicose pela musculatura estimulada durante o alongamento, acarretando o controle da glicemia.

Panizza (2007) e Teló (2010) corroboram com as Diretrizes da SBD 2019-2020 na utilização do controle glicêmico como método terapêutico para o tratamento da SMAR. Silva (2012) acrescenta a apropriação de drogas anti-inflamatórias não hormonais, já Teló (2010) aponta que, em casos agravados, é necessário procedimentos cirúrgicos ou infiltrações com corticoides, fatores que apresentam controversas.

Santos (2021) descreve como tratamento do pé diabético, neuropatia periférica e mobilidade articular limitada o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar. Merashli (2015) diverge das Diretrizes SBD 2019-2020, Panizza (2007) e Teló (2010) ao argumentar que não há comprovações claras do auxílio dos fatores relacionados ao controle glicêmico e o não tabagismo para redução da mobilidade articular. Acrescenta, ainda, que o diagnóstico precoce dessas alterações e os cuidados de equipes multidisciplinares são aspectos fundamentais para diminuir os danos à qualidade vida do diabético.

5. DISCUSSÃO

A redução da mobilidade articular é um processo natural do envelhecimento e da inatividade física dos idosos (ULHOA, 2011), mas o DM tem grande influência na aceleração desse processo, decorrente de reações bioquímicas negativas (SILVA, 2012) ocasionadas pela hiperglicemia crônica, alterando a funcionalidade

normal de proteínas importantes, como o colágeno, presentes nas pequenas e grandes articulações (SILVA, 2012 *et al.*).

Fatores como a neuropatia e a microangiopatia também podem estar associados à redução da mobilidade articular, além da idade e o tabagismo (TELÓ, 2010; MERASHLI, 2015). Nos estudos de Atayde (2011) e Andre (2012), evidenciaram-se alterações quantitativas das fibras de colágeno, nas quais os ligamentos, tendões e cartilagens apresentam maiores quantidades de fibras finas de colágeno enquanto a sinóvia é composta por maiores quantidades de fibras grossas e apresenta o processo de fibrose, interferindo na nutrição da cartilagem, irrigação sanguínea e modificações dos tipos de colágeno nas estruturas. Tais transformações podem atingir pequenas e grandes articulações.

Pereira (2018) e Bueno (2020) concluíram que a SMAR acomete a força muscular e a flexibilidade. Na pesquisa de Pereira (2018), foi notável que os fatores sociais, IMC, inatividade e descontrole glicêmico foram identificados com maiores frequências em indivíduos de baixa renda, sedentários, descontrole glicêmico e IMC elevado, também indicados pelas Diretrizes da SBD 2019 - 2020 para justificar o aumento da população diabética.

Além dos testes de Tampão na Mesa e Sinal de Prece, são indicados outros testes, já que a SMAR pode atingir pequenas e grandes articulações. Nas referências científicas analisadas, foram identificados os seguintes testes: goniometria, TAC 6 e flexiteste (MARQUES, 2016 *et al.*).

Em relação ao tratamento da SMAR, não foram encontrados resultados claros, mas foram apontados como metodologias terapêuticas a fisioterapia, terapia ocupacional, alongamentos, trabalho multidisciplinar e, em casos graves, cirurgias ou aplicação de corticoides e controle glicêmico (MARQUES, 2016 *et al.*).

6. CONCLUSÃO

As articulações são fundamentais para o movimento, importante para a prevenção e promoção da saúde. O DM é uma

patologia que, em decorrência da hiperglicemia, provoca reações bioquímicas que germinam na redução da mobilidade articular, interferindo na qualidade de vida do público diabético. Os estudos científicos relatam que o IMC elevado, baixo nível de escolaridade, sedentarismo, neuropatia, microangiopatia, tabagismo, idade e descontrole glicêmicos são fatores consideráveis na incidência da SMAR comparados com a longevidade da doença. O envelhecimento e o sedentarismo geram a redução natural da mobilidade, mas esse processo é acelerado em idosos que apresentam o DM.

Para análise da redução da mobilidade articular, é possível utilizar testes como o Sinal de Prece, Tampão na Mesa, flexiteste para diabéticos, TAG 6 e o goniômetro. Não há evidências de tratamentos que comprovam benefícios claros relacionados à SMAR, mas alguns estudos indicam que a fisioterapia, alongamentos, trabalho multidisciplinar e controle glicêmico beneficiam a saúde das articulações dos diabéticos.

REFERÊNCIAS

ANDRE, Claudio. Estudo mostra o comprometimento das articulações na diabetes, *Agência USP de Notícias*, Universidade Federal de Jataí, 2012. Disponível em: <https://cbiologicas.jatai.ufg.br/n/37925-estudo-mostra-o-comprometimento-das-articulacoes-na-diabetes?locale=en>. Acesso em: 22 out. 2022.

ARMINTA, R. M. *Mobilidade articular como ponte entre forma e função*, 2023. Disponível em: https://journals.biologists.com/jeb/article/226/Suppl_1/jeb245042/286770/Joint-mobility-as-a-bridge-between-form-and. Acesso em: 11 mar. 2023.

ATAYDE, Sandra Aparecida. *Estudo da histoarquitetura do colágeno da cartilagem, ligamentos e sinóvia em modelo experimental em diabetes mellitus*. São Paulo, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5164/tde-23022012-140632/publico/SandraAparecidaAtayde.pdf>. Acesso em: 26 maio 2023.

BUENO, L. G. *et al.* Comparação do controle glicêmico e duração da doença na limitação articular e força muscular em idosos com diabetes mellitus tipo 2. *R. bras. Ci. e Mov.*, 28(3):85-96, 2020. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbcm/article/view/10842/7442>. Acesso em: 29 fev. 2024.

DIRETRIZES SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020, *Clannad Editora Científica* 2019. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf>. Acesso em: 22 out. 2022.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES. *Atlas de Diabetes da IDF*, 10. ed. Bruxelas, Bélgica: 2021. Disponível em: <https://www.diabetesatlas.org>. Acesso em: 22 out. 2022.

FIGUEIREDO, Barbara Queiroz de *et al.* Complicações crônicas do Diabetes mellitus: uma revisão narrativa de literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/21794/19404/262638>. Acesso em: 29 fev. 2024.

JAMESON, J. L. *et al.* *Medicina Interna de Harrison*. 20. ed. Porto Alegre AMGH, 2020.

MARQUES, Ana Raquel *et al.* Espectro clínico das manifestações musculoesqueléticas da diabetes mellitus, *Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo*, v. 11, ed. 2, Jul-Dez 2016, p. 307-313. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1646343916000183>. Acesso em: 22 out. 2022.

MERASHLI, M. *et al.* Manifestações musculoesqueléticas do diabetes mellitus, *QJM: An International Journal of Medicine*, v. 108, ed. 11, novembro de 2015, p. 853-857. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/qjmed/hcv106>. Acesso em: 26 abril 2023.

PANIZZA, Ricardo Martinelli *et al.* A importância da capacidade flexibilidade em diabéticos e o flexiteste para diabéticos (FD). *Práticas e intervenção em Qualidade de Vida*. 2007, Capítulo 11. Disponível em: https://www.fef.unicamp.br/feff/sites/uploads/deafa/qvaf/tecnologia_praticas_cap11.pdf. Acesso em: 22 out. 2022.

PEREIRA, Najra Alencar *et al.* *Diabetes Mellitus tipo 2 e extremidades inferiores: um estudo piloto*. Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/23687>. Acesso em: 22 out. 2022.

RODACKI, Melanie *et al.* *Classificação do Diabetes, Diretriz oficial da sociedade brasileira de diabetes*, 2022. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/classificacao-do-diabetes/?pdf=2436>. Acesso em: 12 nov. 2022.

SINGH, Dr. Abhimanyu, WAGH, Dr. V. R. To Study Articular and Abarticular Manifestations in Type 2 Diabetic Patients, *Journal of Medical Science and clinical research*, v. 6, p. 566-569, 2018.

SANTOS, Adriana Florêncio da Silva *et al.* *Neuropatia diabética e a limitação da mobilidade articular dos pés de indivíduos com Diabetes Mellitus*. Medicina: esforço comum da Programação da Saúde e Prevenção e Tratamento de doenças 4, Atena Editora, Ponta Grossa, 2021. Disponível em: <https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/neuropatia-diabetica-e-a-limitacao-da-mobilidade-articular-dos-pes-de-individuos-com-diabetes-mellitus>. Acesso em: 26 abril 2023.

SEVERO, Matheus Dornelles. *As mãos da pessoa com diabetes mellitus*. Sociedade Brasileira de Diabetes. Disponível em: <https://diabetes.org.br/as-maos-da-pessoa-com-diabetes-mellitus/>. Acesso em: 29 fev. 2024.

SILVA, Marília Barreto Gameiro *et al.* Manifestações musculoesqueléticas em diabetes mellitus, *Revista Brasileira Reumatol*, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbr/a/CSTMRpJf8dfjrsHPMqzXKMQ/?lang=pt>. Acesso em: 22 out. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Diabetes*. Disponível em: <https://diabetes.org.br/>. Acesso em: 22 out. 2022.

TELÓ, Gabriela Heiden *et al.* Quiroartropatia diabética: sinal de prece, *Revista do Hospital de clínicas de Porto Alegre, serviço de endocrinologia*, 2010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/hcpa/article/view/18415/10894>. Acesso em: 26 abril 2023.

TOTORA, Gerard J. *et al.* *Princípios de anatomia e fisiologia*, 14. ed., Rio de Janeiro, Guarabara Koogan, 2016.

ULHOA, Lorena Soares *et al.* Mobilidade articular de idosos diabéticos e não diabéticos e influência da fisioterapia. *Fisioterapia em Movimento*, v. 24, p. 99-106, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/3Xwv7pwScCNJXMdj9HvNSRy/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2022.

XAVIER, Antonio Huydson Ferreira *et al.* *Influência das manifestações musculoesqueléticas na funcionalidade de indivíduos diabéticos*. Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/33249/1/2017_art_ahfxavier.pdf. Acesso em: 22 out. 2022.